

ADABIY QAHRAMON PSIXOLOGIYASIDA YOLG'IZLIK VA DO'STLIK G'OYALARINING IFODALANISHI: XUDOYBERDI TO'XTABOYEV HAMDA SUSAN HILL IJODI MISOLIDA

Avloyorova Gulshoda

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til nazariyasi va amaliyoti kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435898>

Annotatsiya:

Mazkur tezisda o'zbek va ingliz bolalar adabiyotida do'stlik va yolg'izlik motivlarining badiiy ifodalanishi qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" va Susan Hillning "I'm the King of the Castle" asarlari misolida amalga oshiriladi. Tahlil natijasida do'stlik motivining o'zbek bolalar adabiyotida qahramonning ruhiy kamoloti va jamoaviy qadriyatlarining badiiy ifodasi sifatida, yolg'izlik motivining esa ingliz bolalar adabiyotida psixologik travma va izolyatsiyaning asosiy ko'rinishi sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: do'stlik, yolg'izlik, bolalar adabiyoti, psixologik obraz, qiyosiy tahlil, milliy mentalitet, ruhiy o'sish.

Kirish

Bolalar adabiyotida do'stlik va yolg'izlik motivlari qahramonning ichki psixologik dunyosini, milliy madaniyatning asosiy qadriyatlarini va asarning tarbiyaviy yo'nalishini bir vaqtda ifodalovchi muhim badiiy kategoriyalardan hisoblanadi. Bu motivlar turli milliy adabiyotlarda turlicha estetik va pedagogik funksiyalarni bajaradi, shu sababli ularni qiyosiy jihatdan tadqiq etish bolalar adabiyotshunosligining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbek bolalar adabiyotida do'stlik motivi milliy mentalitetning asosiy qadriyatlaridan bo'lgan jamoaviylik, hamjihatlik va bir-biriga g'amxo'rlik kabi tushunchalarning badiiy ifodasi sifatida azal-azaldan muhim o'rin egallagan. Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asari ushbu motivning zamonaviy o'zbek bolalar adabiyotidagi eng yorqin namunasi hisoblanadi. Ingliz bolalar adabiyotida esa yolg'izlik motivi psixologik realizm an'anasida alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Susan Hillning "I'm the King of the Castle" asari bu motivning eng chuqur va fojeaviy badiiy ifodasini bergan asar sifatida jahon adabiyotshunosligida e'tirof etilgani barchamizga tarixiy manbaalardan ma'lum.

Ushbu tadqiqotning maqsadi To'xtaboyev va Hill asarlarida do'stlik va yolg'izlik motivlarining qanday badiiy funksiyalarni bajaraganligini, ularning qahramonlar psixologiyasi bilan qanday bog'liqligini va ikkala unsurning milliy adabiy an'analarni qanday aks ettirishini qiyosiy tahlil qilishdan iboratdir. Mavzu ilmiy jihatdan yetarlicha o'rganilmagan: ikki asarni aynan do'stlik va yolg'izlik motivlari nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar yo'q. Bu esa ushbu tezisning ilmiy yangiligini belgilaydi.

To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asarida do'stlik motivi qahramonning butun hayotiga singib ketgan doimiy asosiy kuch sifatida ifodalanadi.¹ Ushbu asarning bosh qahramoni bo'lgan Hoshimjon do'stlari bilan munosabatda o'zining eng yaxshi fazilatlarini namoyon etadi, masalan u do'stlari bilan birga bo'lganda dadilroq, ijodkorroq va

¹ To'xtaboyev X. Sariq devni minib. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1969. – 45-48 b.

tashabbuskorroq bo'lishi asarda yorqin misollar bilan yoritib o'tilgan. Asarda shunday sahnalar borki, Hoshimjon yolg'iz qolganda ikkilanadi, do'stlari bilan bo'lganda esa muammolarning yechimini tezroq topadi. Bu holat do'stlikning Hoshimjon uchun shunchaki qulay holat emas, balki uning psixologik kuchining manbai ekanligini ko'rsatadi. Jon Boulbining bog'lanish nazariyasi doirasida qarab chiqadigan bo'lsak, Hoshimjonning do'stlari bilan mustahkam "xavfsiz bog'lanish" modeli uning psixologik barqarorligini ta'minlaydi va bu barqarorlik asosida uning tashabbuskorligi hamda dadilligi rivojlanadi.²

Asarda do'stlikning yana bir muhim jihati do'stlar bilan sir va quvonchni ulashish hisoblanadi. Misol tariqasida shuni ta'kidlashimiz joizki, asar bosh qahramoni Hoshimjon dev bilan sarguzasht boshlaganida, bu tajribani do'stlari bilan ulashish istagi unda kuchli bo'ladi. Do'stlar bilan muloqot Hoshimjon uchun ichki dunyosini ifodalash va o'z tajribalarini anglab yetish vositasiga aylanadi. To'xtaboyev bu orqali kitobxonga muhim bir haqiqatni, ya'ni yolg'izlikda his qilingan quvonch yetarli darajada emas, balki u do'stlar bilan o'rtoqlashilgandagina haqiqiy ma'no kasb etishini ko'rsatib o'tadi. Uchinchi muhim jihat shundan iboratki, turli vaziyatlarda qiyinchiliklar va muammolarga duch kelganda hamjihatlikni unutmazlik lozim. Hoshimjon qiyinchiliklarga duch kelganida, do'stlarining ma'naviy qo'llab-quvvatlashi uni oldinga yurishga undaydi. To'xtaboyev bu yondashuv orqali bolalarga do'stlikning asl mohiyatini, haqiqiy do'st kulfatda bilinishini ko'rsatib beradi.

Yolg'izlik motivi esa Hillning "I'm the King of the Castle" asarida markaziy o'rin egallaydi va u qahramonning butun hayotini qamrab oluvchi doimiy holat sifatida ifodalanadi.³ Asarning bosh qahramoni Kingshawning yolg'izligi uch bosqichda namoyon bo'ladi. Birinchidan, Hooper Kingshawning boshqa bolalar bilan do'stlashishiga ataylab to'sqinlik qiladi⁴ — u Kingshaw bilan muloqot o'rnatmoqchi bo'lgan bolalarni o'zidan uzoqlashtiradi. Ikkinchidan, Kingshawning onasi o'g'lining psixologik holatiga etarli e'tibor bermaydi va bu hissiy e'tiborsizlik Kingshawning yolg'izligini yanada chuqurlashtiradi. Uchinchidan, Warings manor uyining o'zi — uning qorong'u yo'laklari, taqiqlangan xonalari, katta va sovuq maydoni — Kingshawning izolyatsiyasini jismoniy jihatdan ham kuchaytiradi. Ushbu asarda ham asarda do'stlik motivi ham mavjud, lekin u asosiy masala tusini olmaydi.⁵ Kingshaw Dekker ismli boshqa bir bola bilan do'stlashishga urinadi. Bu do'stlik onlari asarda eng yorqin hamda eng ta'sirli sahnalarsifatida tasvirlanadi: Kingshaw yangi bir do'st topgandek, vaziyat o'zgaradigandek his qiladi, biroq Hooper bu do'stlikni ham psixologik bosim orqali yo'q qiladi. Ushbu do'stlikning yo'q qilinishi Kingshawning ruhiy holatiga juda kuchli zarba bo'ladi, ya'ni u nafaqat soqid do'stidan, balki umididan ham mahrum bo'ladi. Judi Hermannning travma nazariyasi doirasida bu holat "ikkilamchi travmatizatsiya" — birinchi travma ustiga yangi jarohat qo'shilishi — sifatida tahlil qilinishi mumkin.⁶

Ikki asarni qiyosiy tahlil qilganimizda, do'stlik va yolg'izlikning qahramonga ta'sir mexanizmlari jihatidan keskin farq mavjudligi aniqlanganligini aytib o'tishimiz lozim. Xudoyberdi To'xtaboyevning ijodida do'stlik tushunchasi qahramonni to'ldirib turuvchi vosita sifatida tasvirlanadi, bu konsepsiya orqali yangi imkoniyatlar ochiladi, yangi tamoyillar

² To'xtaboyev X. Sariq devni minib. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1969. — 83 b.

³ Hill S. I'm the King of the Castle. — London: Hamish Hamilton, 1970. — 29 p.

⁴ Hill S. I'm the King of the Castle. — London: Hamish Hamilton, 1970. — 56-58 p.

⁵ Hill S. I'm the King of the Castle. — London: Hamish Hamilton, 1970. — 100-105 p.

⁶ Herman J. Trauma and Recovery. — New York: Basic Books, 1992. — 93 p.

yaratadi, yangi bilimlar ulashadi.⁷ Ingliz adabiyotshunosi Susan Hillning ijodida esa yolg'izlik motivi qahramonning imkoniyatlarini cheklaydigan, orzu-umidlarni barbod qiladigan unsur sifatida tasvirlangan. Bu qarama-qarshilik faqat adabiy uslubning farqi bo'libgina qolmasdan, u ikki yozuvchining asarda keltirgan yashirin ma'nolarini ham ifodalaydi. Adibimiz Xudoyberdi To'xtaboyev asaridagi yashirin ma'no quyidagicha: "do'stlik hayotning eng katta boyligidir, uni qadirla".⁸ Susan Hill asarida esa "bolalarning yolg'izligi va psixologik azobini ko'rmaydigan kattalar ularga zarar yetkazadi", kabi yashirin ma'no mujassamlashgan. Ushbu tipologik farqning ildizlari ikki yozuvchi mansub bo'lgan madaniy-tarixiy an'alariga borib taqaladi. Xudoyberdi To'xtaboyev o'zbek milliy pedagogika an'anasini davom ettirib, o'zbek tarbiya falsafasida jamoaviylik, do'stlik va hamjihatlik tushunchalarini alohida qadriyat sifatida yoritib beradi. Susan Hill esa ingliz protestant axloqiy an'asi g'oyasini ilgari suradi, ushbu an'anaga ko'ra, inson ko'pincha o'z ichki dunyosi bilan yolg'iz kurashadi. Biroq Hill bu an'anaviy modelni fojeaviy inversiya qiladi, bir so'z bilan aytganda, Kingshawning yolg'iz kurashi g'alabaga emas, halokatga olib keladi.

Xulosa

Xulosalarga o'rnida shuni qayd etib o'tishimiz lozimki, do'stlik motivi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asarida o'zbek milliy mentalitetining jamoaviylik qadriyatini ifodalab, qahramonning ruhiy o'sishi va g'alabasining asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi. Yolg'izlik motivi esa Hillning "I'm the King of the Castle" asarida qahramonning psixologik travmasi va ruhiy iztiroblarining bosh manbai sifatida ishlatiladi. Do'stlik mujassamlashtiruvchi va bunyodkor bir g'oya sifatida olingan bo'lsa, yolg'izlik esa cheklovchi va barbod qiluvchi kuch sifatida tasvirlanadi. Ushbu ikki motivning qarama-qarshi funksiyasi ingliz va o'zbek bolalar adabiyotlarining tipologik xususiyatlarini belgilab beruvchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv bolalar adabiyotini qiyosiy o'rganishda yangi istiqbollar yaratish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Avloyorova. G. O., Qurbonov P. A. -Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" romanida sodda va beg'ubor o'zbek bolasi obrazi", Til va adabiyot jurnali, 2025-yil, oktabr 17(63)-son, 91-93-b
2. Bowlby J. Attachment and Loss. Vol. 1. – London: Hogarth Press, 1969. – 428 p.
3. Herman J. Trauma and Recovery. – New York: Basic Books, 1992. – 276 p.
4. Hill S. I'm the King of the Castle. – London: Hamish Hamilton, 1970. – 224 p.
5. Nikolajeva M. The Rhetoric of Character in Children's Literature. – Lanham: Scarecrow Press, 2002. – 288 p.
6. Nodelman P. The Hidden Adult. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008. – 368 p.
7. Qurbonov P.A. "Bolalar adabiyotida ramziy obrazlarning psixologik talqini" Turon Universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №2. – B. 44–53.
8. To'xtaboyev X. Sariq devni minib. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1969. –

⁷Qurbonov P.A. "Bolalar adabiyotida ramziy obrazlarning psixologik talqini" Turon Universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №2. – B. 45 b.

⁸To'xtaboyev X. Sariq devni minib. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1969. – 113 b.

112 b.

9. Winnicott D.W. Playing and Reality. – London: Tavistock Publications, 1971. – 156 p.
10. Zhirmunskiy V.M. Sravnitelnoe literaturovedenie. – Leningrad: Nauka, 1979. – 493 s.
11. <https://www.britannica.com>
12. <https://www.goodreads.com/book/show/316335.I'm>
13. <https://www.britannica.com/art/childrens-literature>
14. <https://www.jstor.org/stable/10.1353/chl.2002.0014>

